

**ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
НОВЕЙШЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ****Шамуратова Н.Б.***Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова
Кокшетау, Казахстан***Калбанов Д.Ж.***Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова
Кокшетау, Казахстан***FUNCTIONS OF STATE AND LOCAL GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF A MODERN
GOVERNANCE SYSTEM****Shamuratova N.***Abai Myrzakhmetov Kokshetau University
Koshetau, Kazakhstan***Kalbanov D.***Abai Myrzakhmetov Kokshetau University
Koshetau, Kazakhstan***АННОТАЦИЯ**

В статье повествуется все ключевые моменты функции государственного и местного управления. Эти ключевые моменты обуславливаются тем, что происходит трансформация системы власти, которая в свою очередь вызвана цифровизацией и изменением роли гражданского общества в целом. Повысились и требования эффективности государственного сектора. Выявились особенности распределения полномочий между уровнями власти. Так же описывается в статье все функции современного управления. Предлагаются механизмы повышения результативности всех принятых решений.

ABSTRACT

This article explores the key aspects of state and local governance. These key aspects stem from the ongoing transformation of the governance system, which in turn is driven by digitalization and the changing role of civil society as a whole. Demands for public sector efficiency have also increased. The specific distribution of powers between levels of government is revealed. The article also describes all the functions of modern governance and proposes mechanisms for improving the effectiveness of all decisions.

Ключевые слова: государственное управление, местное управление, регион, стратегия, цифровизация.

Keywords: public administration, local government, region, strategy, digitalization.

Введение

Нынешнее государственное управление перешло на современный лад. В связи с этим оно в своей работе переживает масштабные преобразования. Это обуславливается тем, что, переходим на цифровую трансформацию, изменяется и структура общественных запросов. Так же усиливается роль местных сообществ, так как сейчас развит принцип «открытое правительство» [1]. В связи с вышеуказанным новая система функции государственной власти предполагает за собой перераспределить полностью все полномочия. Здесь функционирует принцип прозрачности, ориентированный на конечный результат и всяческое участие всех граждан в принятый базовых решений.

В таких условиях работы видоизменяется содержание и вся работа, а так же, структура и функции как местного так и государственного управления. Перераспределение и рассмотрение этих базовых функции позволяет определить все направления государственной политики управления. Так же оно дает точно знать совершенствование механизмов управления. [2]

Основная часть

Как известно все функции государственного управления представляют собой все основные направления и деятельности государственных структур и подразделений. Они внутри обеспечивают устойчивое развитие государства. Защищают интересы граждан. Поддерживают правопорядок и экономическую стабильность государства в целом [3].

Как правило местное самоуправление зачастую выступает как самостоятельный орган и уровень публичной власти. Он ориентирован на решение вопросов локального значения. Так же на рациональное использование ресурсов и развития территорий.

В связи с переходом на цифровой формат, эволюция развития государственной власти трансформируется полностью. И здесь мы должны отметить ключевую тенденцию власти [4].

Нынешняя система государственного управления перетерпело следующие изменения:

➤ Децентрализацию власти, что основывается на передаче части полномочий на местный уровень власти.

➤ Полная цифровизация органов власти. Это в свою очередь подразумевает внедрение электронных сервисов (e-government)

➤ Высокие требования к эффективности работы. Здесь идет основной акцент на KPI, ориентир на результативность и прозрачность.

➤ Ежегодный рост вовлеченных граждан. Это дает прозрачность работы исполнительной власти. Развитие местного общественного контроля и инициативного бюджетирования.

➤ Естественный переход к сервисной модели государства. Здесь государственные органы выступают поставщиками услуг.

Все эти вышеуказанные факторы кардинально меняют функции как государственной власти так и местной исполнительной власти [5].

Неотъемлемые функции государственного управления в нынешних условиях. В первую очередь все нормативные стандарты, которые касаются функции государственного управления. Так же их функциональные значения. Эти стандарты не только регулируют государственные стандарты, но и формируют форму работы и методы работы в государственном управлении. Стандарты имеют и функциональные значения для местного управления, и управления в целом.

Есть ее и нормотворческая функция. Это есть создание законов государственного и местного управленческого характера. А так же, их дальнейшее функционирование. Здесь описываются регламенты и стандарты для работы которые в свою очередь соответствуют всем требованиям нынешней цифровой информативной экономике государства а так же мировым международным нормам и требованиям [6].

В работе должна быть и регулятивно-контрольная функция. Она ведет наблюдение и контроль за соблюдением норм закона и правовых аспектов работы государственного и местного управления. Обеспечивает публичный порядок и мониторинг деятельности субъектов хозяйствования институтов гражданского общества.

Так же есть стратегическая программно-целевая функция. В котором разрабатываются долгосрочные стратегии развития такие как: национальная программа, государственная программа. Они в свою очередь ориентированы на инновации, устойчивость и безопасность.

Вместе с тем надо отметить и экономическую функцию. Здесь ведется работа по управлению государственными финансами, налоговой политикой, а так же, государственными инвестициями и обеспечение экономической стабильности [7].

Социальная функция работы государственных и местных органов ведет работу гарантия социальной защиты, развития образования и здравоохранения, помощи социально уязвимым категориям граждан.

Функция безопасностная обеспечивает национальную безопасность. Так же экономическую и информационную безопасность. И в нее включается и экологическая безопасность.

Есть еще коммуникативная и сервисная функция. Которая обеспечивает взаимодействие с населением по предоставлению услуг в цифровом формате [8]. Это является работой с обращениями граждан.

Так же можно рассмотреть основные функции государственного и местного управления в условиях глобальной модернизации общества. К чему относятся:

✓ Управление коммунальной инфраструктурой. Куда входят ЖКХ, благоустройство и общественный порядок, транспорт, водоснабжение и энергоэффективность;

✓ Управление местным бюджетом и ресурсами. Это в первую очередь планирование бюджета, инициативное бюджетирование и рациональность расходов.

✓ Обеспечение локального социального развития. В него входят развитие школ, поликлиник, спортивных и культурных объектов.

✓ Регулирование услуг местного значения. Это – электронные сервисы, стандартизация качества оказываемых услуг.

✓ Развитие территорий и поддержка малого бизнеса. Здесь говорится о формировании благоприятного предпринимательского климата на местных значениях.

✓ Обеспечение общественного участия. К нему относятся: публичные слушания, народные инициативы, прямые выборы местных органов.

Так же можно сказать о взаимодействии государственного и местного органов. Которая строится на принципах:

✓ Совместного управления- здесь решение задач приближено к гражданскому обществу.

✓ Координация в управлении- это общие цифровые платформы, совместные программы развития региона, стандарты.

✓ Так же открытость и подотчетность.

Таким образом эффективное взаимодействие общества и государственного местного управления позволяет снизить административные барьеры, а так же повысить доверия населения и улучшить результативность управления в целом.

Заключение.

Таким образом, исследуя все предпосылки в работе государственного и местного управления, мы понимаем, что, в условиях новой системы власти значительно расширяются и требуют гибкости, инновационности и ориентации на потребности общества. Нынешнее управление становится сервисным, цифровым и децентрализованным, и основным в партнерстве государства и граждан. Характерное и плановое выполнение этих вышеуказанных функции обеспечивает устойчивое развитие, социальную стабильность и повышение качества жизни населения.

Литература

1. Друкер П. Управление в обществе будущего. — М.: Вильямс, 2020.
2. Кастельс М. Сеть и государство: эпоха цифровизации. — СПб.: Питер, 2019.

3. Фукуяма Ф. Государственное управление в XXI веке. — Oxford University Press, 2018.
4. Котлер Ф., Ли Н. Государственный маркетинг. — М.: Альпина Паблишер, 2021.
5. Публичное управление: современные подходы. Под ред. В.Е. Чиркина. — М.: Наука, 2022.
6. OECD. Government at a Glance. Paris, 2021.
7. UN E-Government Survey. United Nations, 2022.
8. Конституция Республики Казахстан. 1995.
9. Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении», 2023.